

РАЗВИТИЕ НАТУРФИЛОСОФСКИХ ПРОБЛЕМ В СРЕДНЕЙ АЗИИ

Умарова Р. Ш.

кандидат философских наук, доцент,
кафедра социальных наук,

Ташкентский государственный транспортный университет, г.
Ташкент, Республика Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7228579>

Аннотация: статья анализирует философское наследие мыслителя прошлых лет Абу Райхана Бируни. Рассматриваются его труды и философские взгляды. Особое внимание уделено роли ученого в развитии натурфилософии на территории Средней Азии. Также упоминается о вкладе в развитие науки, медицины, средневековой культуры и других периодов, так как открытий мыслителя актуальны для мировой философии, культуры и науки и в наши дни.

Ключевые слова: натурфилософия, наука, философия, Абу Райхан Бируни, научные идеи.

Большинство научных мыслей и идей, высказанных вышеуказанными учеными, до сих пор актуальны и используются учеными. Следует отметить, что опыт и научно-познавательные эксперименты передавались как традиции следующему поколению. Собранные научные знания и взгляды философов из Средней Азии того времени не уступают наследию в древнегреческой науке и даже западным философским взглядам эпохи Ренессанса в научно-практической значимости [2].

Биография и творческая деятельность известного мыслителя из Хорезма Абу Райхана Бируни (973–1050) и в наши дни вызывают интерес в научном мире. Идеи гуманизма, стремление познать тайны мироздания всегда служили примером для воспитания молодежи [3]. Мы считаем, что творческое наследие великого философа в областях естествознания, истории и культуры должно быть тщательно исследовано и изучено его последователями и почитателями.

С точки зрения развития философских взглядов, Абу Райхан Бируни основоположник направления натурфилософии среди восточных школ, что внесло вклад в развитие мировой культуры, науки. Труды мыслителя построены на взглядах о явлениях в природе, которые структурированы при помощи философских методов познания. Взгляды ученого позволили сформировать основу для объяснения теорий о научной картине мира. Также ученый стал основателем экспериментальной науки и обосновал

научно-методологический аспект любого эксперимента как основу развивающейся теории.

Необходимо выделить тот факт, что теория натурфилософии возникла еще в древности, и уже тогда выражала взгляды, схожие с мировоззренческими понятиями философии природы (Аристотель, Сенека), позже названными в Европе «метафизикой природы» или «спекулятивной физикой» и т.д. [4]. Натурфилософское мировоззрение и сам термин натурфилософии обозначает законченную структуру обобщенных законов естествознания и представляет собой поиск конечных причин и основополагающих закономерностей, явлений природы. Выдающийся ученый – энциклопедист, исследователь многочисленных направлений науки Абу Райхан Бируни большую часть своих научных трудов посвящал той теоретической научной картине мира, которой является натурфилософия.

Вклад Абу Райхана Бируни в науку сложно переоценить. Мыслитель соглашался с теорией о множестве миров, отрицал теорию естественных мест Аристотеля, не соглашался с его мнением о том, каковы причины движения тел, верил в то, что существует гелиоцентрическая система, допускал возможность существования пустот.

Натурфилософские взгляды Бируни позволили ему осуществить написание научных трудов в таких областях науки, как математика, астрономия, физика, ботаника, география, минералогия, геология. Он смог доказать зависимость фаз Луны от солнечного света, ему удалось с наибольшей точностью рассчитать угол наклона эклиптики относительно экватора, вычислить радиус планеты Земля. Занимаясь минералогией, он высчитал удельный вес и плотность многих металлов и минеральных камней. В своем обширнейшем научном труде «Собрание сведений о познании драгоценных минералов» ученый в подробностях описывает свыше 50 металлов, минералов, горных пород.

Азиатским мыслителем Абу Райхан Бируни еще в конце первого тысячелетия н.э. (995 г.) была впервые представлена модель планеты Земля в виде глобуса с рельефным изображением поверхности. Для тех времен диаметр шара считался гигантским, достигал 6 м. При помощи инструментов математического моделирования и картографии, представленных ученым, глобус использовался для точного измерения расстояния между населенными пунктами. Произведение ученого о принципах измерения поверхности Земли было написано в период 990-1025 гг. Рукописная версия трактата «Определение границ местностей для

уточнения расстояний между пространствами, или Геодезия» хранится в Турции, в библиотеке г. Стамбул. Исследование принесло теоретику мировую известность и стало практическим пособием того времени. Абу Райхан Бируни считается первым кто, выделил науку «Геодезию» в отдельную самостоятельную дисциплину [5].

Помимо этого, мыслитель проводил обширные исследования в области биологических наук. Он впервые ввел понятия «эволюция», «изменения», оказавшим значительное влияние на развитие представлений об изменчивости в живом мире. Если сравнивать созданную автором теорию эволюции с более поздними представлениями Т.Р. Мальтуса, Ч.С. Дарвина, то очевидно, что Бируни «первопроходец» в биологической науке. Им доказаны проблемы выживаемости, естественного отбора, включая проблемы ограничения ареала обитания в связи с нехваткой питательных веществ для организмов.

Таким образом, изучение трудов Абу Райхана Бируни показывает, что его натурфилософские представления оказали значительное влияние на развитие материалистического направления в исследовании природных процессов. Наследие ученого – теоретические и практические работы, которые были признаны его современниками, до сих пор имеют высокую значимость в современной науке.

Литература:

1. Гусейханов М.К. Вклад мыслителей Ближнего и Среднего Востока в развитие мировой науки // Исламоведение. 2011. №1. С. 27-32.
2. Мохаммадисмаил И. Натурфилософские воззрения Абурайхана Бируни // ИСОМ. 2015. №1. С. 81-83.
3. Умарова Р.Ш., Абдукаримова Г.Б., Тухтабоев Э.А. Вклад Абу Райхана Бируни в развитие философии Ближнего, Среднего Востока и мировой науки // Проблемы науки. 2019. №12 (48). С. 65-66.
4. Маджидов Д.Х. Натурфилософия Абу Рейхана Бируни: автореферат диссертации кандидата философских наук. – Душанбе, 2015. – 22 с.
5. Р Умарова Некоторые аспекты взаимоотношений природы, человека и общества во взглядах Абу Али Ибн Сино и Абу Райхан Беруни.// Theoretical & Applied Science, 2015.№10.С. 127-129
6. J Ramatov, R Umarova .Theoretical and ideological sources of beruni's philosophical views// ACADEMICIA: An International Multidisciplinary, 2020.№11.С.1974-1980

6. РШ Умарова .Основы духовно-нравственного воспитания молодежи в трудах Абу Райхана Беруни // Проблемы науки, 2019. .№4(40).С.56-57.